

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Currículo Educativo Venezolano

Mairely Hernández León¹
Eduviges Morales Villalobos²
Joan López Urdaneta³

Resumen

La digitalización de la información y del conocimiento basada en la tecnología informática es la revolución técnico - cultural de la contemporaneidad (Severin, 2010; D'Sousa, 2010; Alcántara, 2009; Moreira, 2009; Capurro, 2007). En 1999 con la promulgación de la vigente Constitución en Venezuela, se le otorga a éstas especial relevancia en la educación y en la formación ciudadana (Art. 108) (López et al, 2007). Empleando una metodología documental se pretende articular el contenido y propósitos de algunas políticas educativas públicas venezolanas. En este sentido se concluye que el orden legislativo y las políticas públicas favorecen la relación recursos humanos – tecnológicos de la información pero demandan acciones desde la gerencia educativa (cambios de paradigmas, conformación de equipos, recursos materiales, generación de compromiso de los actores) si se desea abrir caminos hacia la socialización del conocimiento y generar valor agregado para conformar individuos que internalicen los valores y principios republicanos.

Palabras clave: Educación. TIC's. Constitución Venezolana.

The Technologies of the Information and the Communication and the Educational Venezuelan Curriculum

Abstract

The digitalization of the information and of the knowledge based on the IT technology is the revolution technically - culturally of the contemporaneousness (Severin, 2010; D'Sousa, 2010; Alcántara, 2009; Moreira, 2009; Capurro, 2007). In 1999 with the promulgation of the in force Constitution in Venezuela, there is granted he to you are special relevancy in the education and in the civil formation (Art. 108) (Lopez et to, 2007). Using a documentary methodology one tries to articulate the content and intentions of some educational public Venezuelan policies. In this respect one concludes that the legislative order and the public policies favor the relation human resources - technological of the information but demand actions from the educational management (changes of paradigms, conformation of equipments, material resources, generation of commitment of the actors) if one wants to open ways towards the socialization of the knowledge and to generate value added to shape individuals that internalicen the values and republican beginning.

Key words: Education. TIC's. Venezuelan constitution

¹ Licenciada en Educación. Maestrante en Ciencia Política (LUZ). Asistente de Investigación. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche". Email: mairelyh@gmail.com

² Abogada. Doctora en Derecho. Profesora Cátedra (LUZ) Derecho Tributario, Hacienda Pública y de Estado y Crisis Fiscal. Investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche". Email: Eduvigesm@gmail.com.

³ Licenciado en Ciencia Política (2008) Aspirante a Magíster en Gerencia Pública de la División de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Asistente de Investigación del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche". Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E-mail: jlopezurdaneta@gmail.com

Introducción

En la historia de la humanidad, han existido instituciones educativas con características y procesos particulares. En el mundo contemporáneo están sucediendo cambios en los modelos educativos y como consecuencia de ello, se producen a su vez, cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje, se introducen nuevas estrategias e instrumentos de aprendizaje entre ellos la tecnología y se impone una transformación profunda en las prácticas pedagógicas de los docentes. (Ávila, 1997; p. 36).

En América Latina algunos de sus Estados mediante reformas legislativas o aplicación de de diversas políticas públicas educativas han abordado el problema del acceso a la educación y actualmente se enfrentan al desafío de mejorar equitativamente su calidad (Severin, 2010; p.2).

Entre los mecanismos utilizados para dar respuesta a esta demanda a tenido mayor consenso la aplicabilidad de las nuevas Tecnologías de comunicación e información (TIC`s)⁴ en el campo educativo, entendiéndose que su debida implementación conllevaría a facilitar un mayor acceso al sistema educativo e impacto en los aprendizajes de los estudiantes dentro la sociedad.

En este contexto los docentes requieren actualizarse esta necesidad está vinculada y conectada con la función formativa (actos educativos) y con la búsqueda de un individuo integral capaz de adquirir, producir, conservar y distribuir conocimientos de mayor calidad mediante el manejo de nuevas tecnologías.

En este punto es importante, la forma en la cual el docente se aproxima a estas modalidades no tradicionales y se comprenda su utilidad como herramientas para la enseñanza – aprendizaje, es decir, que se perciba que las TIC´s pueden ser enfocadas de dos maneras: mediante su conocimiento instrumental y a través de su uso. La utilidad de estos medios está en proporción a la contextualización que se realice del recurso, adecuada a la metodología y al diseño utilizado por quién actué como facilitador. (Prato, et al., 2006; p. 59).

El surgimiento de las ciencias de la información se ubica a mediados del siglo XX, sustentado en un paradigma eminentemente físico, fuertemente cuestionado por un enfoque cognitivo, pero idealista e individualista; que en el presente siglo ha dado un giro hacia una

⁴ **Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC'S):** conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. (Marqués,2000) Disponible en: <http://peremarques.pangea.org/tic.htm>

epistemología social pero enfrentada aún, a quienes defienden que su naturaleza es tecnológica y digital. Capurro (2007) D'Sousa Santos (2010). En el fondo el debate está entre quienes comprenden a las tecnologías como instrumentos de recuperación de la información y quienes las perciben como instrumentos para cambiar a la sociedad (sociedad informatizada), en donde la información posee una elevada plusvalía y otorga además la posibilidad práctica de aplicar conocimientos a demandas concretas provocando cambios en la estructura y centro de poder.

Para 1999 se aprobó mediante referéndum aprobatorio la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la cual quedó expresada la cuestión de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, concretamente en su artículo 108 relativo a la vinculación de los medios de comunicación de las redes de bibliotecas y de informática (TIC`s) con el propósito de permitir el acceso universal a la información para contribuir a la formación ciudadana.

En el presente documento se pretende mostrar la articulación entre el contenido y propósito de algunas políticas educativas públicas venezolanas con el orden constitucional y legal en torno al uso e implementación de la utilización de las TIC's como herramientas pedagógicas en nuestro sistema educativo.

1.- Fundamento Teórico: Las TIC's y el Currículo Educativo Venezolano

1.1 Antecedentes de la sociedad de la información

Todas las sociedades humanas sin excepción, se basan en una concepción común sobre los valores, normas y símbolos; mediante ellos se modela el comportamiento individual y se construye la cultura. Dichas concepciones comunes se adquieren a lo largo de la vida mediante el proceso de socialización a través del cual los integrantes de las sociedades aprenden y concientizan determinados roles para interactuar en ellas.

Los espacios de socialización por excelencia son la familia y la escuela, pero en la política existen otros agentes; ejemplo de ello, los medios de comunicación masivos y las nuevas tecnologías de la información. (Núñez, et al., 2009; 109). Las sociedades actuales se caracterizan por la gran importancia de la información y la comunicación que configura una "revolución micro electrónica". Es a través de las nuevas tecnologías que se conforman espacios en los cuales "... se libra la lucha simbólica sobre el significado de la información, que es determinante en la constitución del individuo, la formación de los movimientos sociales, la naturaleza de la acción colectiva, el carácter de la esfera pública y el propio

ejercicio de la democracia con la que se posibilitaría un proceso de manipulación de la conciencia social y de dominio político". (Núñez, et al., 2009, p. 119).

Se parte de la necesidad de superar el enfoque meramente tecnocéntrico y adoptar un enfoque centrado en su uso epistémico, entendiéndolas como herramientas de la mente. Esta manera de comprenderlas es indispensable para inserción curricular y la mejora educativa y también es indispensable que la comunidad educativa cambie en sus prácticas, maneras de interacción y de producción del conocimiento.

Se impone que los espacios educativos trasciendan la restringida noción de adquisición de información y se convierta en sitios de construcción conjunta de conocimientos, aprendizaje autónomo, autodirigido y autoregulado, que permita la incorporación de estrategias y modelos para toda la vida.

En el plano doctrinario se han enfrentado dos posturas para tratar de establecer los elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje: el conductismo; Skinner, (1972) y cognoscitivista Piaget (1978). De la dialéctica entre estas dos interpretaciones han surgido las tesis constructivistas basadas en la idea de que el conocimiento no se trasmite sino que se construye, en consecuencia; las estrategias más efectivas de aprendizaje son las que se fundamentan en el principio de aprender haciendo.

Esta última posición ante el sentido del proceso enseñanza – aprendizaje, la adopción de los sistemas de educación a distancia y el enfoque proclive al uso de las tecnologías y la comunicación (TIC's) : computador, telemática, mediática, multimedia, hipermedia, software interactivo, teleinformática, internet, intranet, redes sociales) Alcántara (2009) han provocado un giro en dicho proceso, las nuevas tecnologías de la información, de esta manera, se conforman en los instrumentos enriquecedores de la enseñanza y del aprendizaje, ya que mediante ellas es posible adquirir, producir, almacenar, analizar, comunicar, registrar y presentar en diversos modos (imágenes, voz, datos) la información esencial para sustentar la formación para sustentar la toma de decisiones o el desarrollo de acciones concretas en cualquier ámbito del comportamiento humano.

Constituyen así un importante apoyo a las actividades docentes o, a las de aprendizaje más aún si se tiene en cuenta el establecimiento de redes masivas, ya que el computador se convierte en el instrumento de comunicarse con otros usuarios, generalizando y democratizando el espacio educativo. Sin embargo, no se debe caer en una sacralización de estos medios. Su utilización no debe ser consecuencia de una "moda", por el contrario, debe asumirse desde un ámbito racional y reflexivo, puesto que lo contrario son susceptible de

provocar o profundizar problemas educativos preexistentes. Cabrera (2001). Realmente deben sumarse a los recursos tradicionales.

Lo importante es que los actores en el espacio educativo sean conscientes de lo que puedan hacer y obtener con la incorporación de las TIC's; Salinas (2000). Es decir, deben ser percibidos más que como elementos técnicos, como instrumentos didácticos y de comunicación. Son instrumentos curriculares que propician la interacción entre los sujetos comprometidos con los procesos de enseñanza – aprendizaje.

No obstante, a pesar del crecimiento de las tecnologías algunos sostienen que por esta vía no se han generalizado y que a menudo no han colaborado al servicio de modelos pedagógicos innovadores Área Moreira (2009).

Se estima que para su generalización en el sector educativo deben concurrir tres condiciones:

1. La variedad y disponibilidad de los materiales digitales y de los materiales curriculares.
2. Accesibilidad de estos materiales, para docentes y comunidad estudiantil a cualquier hora y desde cualquier lugar.
3. Calificación, desde los puntos de vista técnico y pedagógico del profesorado para planificar, aplicar y evaluar experiencias de aprendizaje con los materiales digitales.

El objetivo es una nueva alfabetización en la cual se busca el dominio de competencias para la decodificación y comprensión de sistemas y formas simbólicas en multimedia de representación del conocimiento, mediante contextos, formas y canales de comunicación diversos.

Este tipo de alfabetización, de acceso a la información digital debe cumplir además con algunos requisitos y propósitos esenciales, tales como:

- ✓ Manejo de las tecnologías: habilidades instrumentales (hardware y software)
- ✓ Uso inteligente y selectivo de la información (capacidad de búsqueda y análisis)
- ✓ Fortalecimiento de las capacidades de expresarse y comunicarse mediante las TIC's.
- ✓ Construcción de actitudes y valores éticos sobre la información (Ética del Conocimiento)

Hay quienes por su parte adversan a sociedad de la información y a las tecnologías entre ellos, Postman (1994); Keen (2007) ya que sostienen que otorgarle protagonismo a esos medios convertiría a la sociedad mundial en lo que denominan "Tecnópolis", en donde

los problemas de la humanidad, a nivel de la cultura en general, se entenderían sólo desde el punto de vista tecnocrático y además, en términos de acceso a la información y del poder que deviene de éste posibilitaría, en el mundo globalizado, nuevas desigualdades.

Otros factores que se mencionan entorno a este punto es el posible uso adictivo de las TIC's sobre todo en niños y adolescentes, además de la proliferación de páginas web o blogs de contenidos dudosos, campo más que propicio para que aquéllos accedan a la información o datos de dudosa verosimilitud o calidad.

Resultados

En Venezuela se produjo un cambio Constitucional en 1999, la nueva constitución desde su Exposición de Motivos, pasando por su preámbulo y su articulado establece una nueva forma de Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, de preeminencia de los derechos fundamentales, (Art. 2 CRBV. 1999).

En esta forma de Estado la educación además de ser un proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado (Art. 3 CRBV.1999) se constituye en obligación indeclinable de aquel, (Arts. 102 y 103 CRBV. 1999). Además, el proceso educativo debe tener un contenido científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad, por ello, son fundamentales los medios de comunicación y formación ciudadana que el texto constitucional ordena en radio, televisión y redes de informática con el propósito de facilitar el acceso universal a la información. Al mismo tiempo, dispone que los centros educativos, conforme a la Ley, deben incorporar las innovaciones y las nuevas tecnologías en sus actividades (Art. 108 CRBV 1999).

Estos principios constitucionales se desarrollan en la Ley Orgánica de Educación (LOE. 2009) en sus artículo 5; literal C del numeral; Art. 6; 9; numeral 6 y Art. 15, todos relacionados con los deberes y acciones que desde el Estado deben promoverse, integrarse y facilitarse hacia el derecho a la comunicación y a la información, el desempeño de los agentes y medios para hacerlos efectivos en el sistema educativo venezolano.

Este orden legislativo queda plasmado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007- 2013 (Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista. PPS). Al respecto cabe mencionar su Directriz II, la Suprema Felicidad Social, Estrategias número II, 3-4 relativa a la profundización de la universalidad de la educación bolivariana, en donde se indica que deben incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al proceso educativo (número II, 3.4.7). Este es un importante documento que contiene una visión a

largo plazo hacia la inclusión económica y social, puesto que de lo que se trata es de ir más allá de la estructura del Estado, sino de la sociedad, la transformación de las conductas de los sujetos sociales, la internacionalización de una nueva forma de hacer política, en suma, la socialización de nuevos valores y de otras pedagogías que conduzcan hacia una sociedad cultural de participación activa. López et al., 2007).

Para el año 2007 se produjeron cambios en el Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (Currículo Nacional Bolivariano), un tanto para viabilizar las estrategias contenidas en el plan antes referido. En el mismo se expresa que el sistema educativo debe favorecer la progresividad curricular y pedagógico.

Como mecanismo de alcanzar tal propósito, se promueve el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación desde un enfoque social; como herramientas de trabajo y apropiación del sentido de la información "...para decodificar los lenguajes y apropiarse de ellos, haciendo suya la palabra para transformarla en una conducta crítica hacia las tecnologías de la información y comunicación" (CNB, 2007, p. 26), para lo cual se postula la constitución de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT) y, al mismo tiempo ha dado ocasión a otras iniciativas gubernamentales, ejemplo de ello, la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación Tecnológica ; el Centro Nacional de Tecnologías de Información y el reciente proyecto Cayapa Canaima.

Por todo lo antes expuesto, El Sistema Educativo Bolivariano (SEB) tiene entre sus características el uso de las TIC's, como herramientas de trabajo y recursos para el aprendizaje y las asume como uno de sus ejes integradores, por lo tanto, a su egreso los educandos (as) deberían poseer habilidades para comunicarse y para su utilización.

Las anteriores estrategias deben ser asumidas por quienes tienen bajo su responsabilidad la gerencia educativa para hacerlas operativas, iniciando por la sensibilización y capacitación de los educadores. No basta, con que los centros educativos realicen adquisiciones en equipos, si quienes deben incorporarlos en el aula no están dispuestos a ello, y poseen resistencia a los cambios.

Si el sistema educativo asume en el diseño curricular, este desafío, se posibilitará la formación de individuos capaces, activos políticamente y críticos, tal como lo propugna la Carta Magna de Venezuela.

Conclusiones

El orden constitucional, legal y las políticas públicas educativas en Venezuela estatuyen y propician la interrelación del perfil de los recursos humanos (egresados y egresadas) con las tecnologías de información y comunicación, favoreciendo el valor agregado de la gestión gerencial en lo informativo.

Lo anterior responde al reconocimiento de la sociedad de la información y a la socialización de ésta y del conocimiento. Para ello, el gerente educativo debe aplicar y jerarquizar la conformación de equipos, en los cuales se integren los programas (hardware, software) y los procesos para soportar servicios presenciales (atención directa); convencionales (asistidos por fax, teléfonos) y los basados en Web (Correo Electrónicos, sitios Web, Chat, Portales, Videos conferencias, etc.).

Mediante las TIC's, se facilita la diseminación del conocimiento a través de las redes telemáticas, esto supone un cambio de paradigma en la gestión de los servicios de información y comunicación para abrir caminos hacia la socialización del conocimiento (epistemología social). La efectividad de las nuevas tecnologías se basa, no sólo en la consecución de los recursos materiales para la información y comunicación, sino en su acertado uso y desarrollo adecuado de los diseños de los sistemas para su gestión.

El alcance de un mayor impacto de la educación no solo dependerá de una adaptación de los contenidos curriculares a los recursos tecnológicos, sino también de un mayor compromiso de los docentes en adquirir formación bajo esta modalidad y generar estímulos en sus estudiantes para la aplicabilidad de sus aprendizajes en su entorno de desenvolvimiento.

El subsistema educativo y los gerentes educativos tienen un nuevo reto en la capacidad para diseñar la transformación creativa de la gestión de información mediante la generación de valor agregado que conforme individuos imbuidos de los valores y principios del nuevo republicano descrito en la Constitución Nacional y responda a la refundación de la República.

Bibliografía

- Alcántara Moreno, Gustavo. 2009. Las Tecnologías de la sociedad de la información (TSI) y la salud en la Globalización. Revista Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 18. Nº 3. Julio – Diciembre. Maracaibo. Venezuela. (pp. 408-507).
- Area Moreira, Manuel. 2009. Introducción a la Tecnología Educativa. Manual Electrónico. Universidad de la Laguna. España.

- Asamblea Nacional Constituyente. 1999. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 de 30 -12- 1999.
- Ávila, F. 1997. Democracia, Excelencia y Nuevas Tecnologías Informativas. Disponible en [http:// www.iammet.com](http://www.iammet.com). [Consultado: 16-11-2011].
- Cabrero, J. 2001. Tecnología Educativa: diseño, producción y evaluación de medios. Editorial Paidós. Barcelona España.
- Capurro, Rafael. 2007. Epistemología y ciencia de la información. Revista Venezolana de Información. Tecnología y conocimiento Enl@ce. Año 4. N° 1. Enero – abril. FEC. LUZ. Maracaibo. Venezuela. (pp. 11-30).
- D'Sousa Santos, Boaventura. 2010. Una Epistemología desde el Sur. La Refundación del Estado. Disponible en: [http:// www.clacso.org.ve](http://www.clacso.org.ve) . [Consultado: 15-11-2011].
- Keen, A. 2007. The Cult of amateur how today's internet is killing our culture. Disponible en <http://www.doubleday/currency.com> . [Consultado:11-11-2011].
- López, Mirtha y Finol, Andreina. 2007. Marco institucional venezolano para la información y capacitación al ciudadano. Revista Venezolana de Información. Tecnología y conocimiento Enl@ce. Año 4. N° 1. Enero – abril. FEC. LUZ. Maracaibo. Venezuela. (pp. 67-92).
- Marqués, Pere. 2000. Las TIC y sus aportes a la Sociedad. Departamento de Pedagogía.Facultad de Educación. UAB. Barcelona. España. Disponible en: <http://peremarques.pangea.org/tic.htm> . Consultado en fecha: 29-10-2012
- Núñez, Ingrid y Morales, Eduvigés. 2009. Comunicar y educar para la democracia: Reflexiones sobre el proceso venezolano. Revista de Derecho. Universidad del Norte. N° 31. Julio. Barranquilla. Colombia. (pp. 105-127).
- Piaget, Jean, 1978. Introducción a la Epistemología Genética. Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina.
- Postman, N. 1994. Tecنópolis: la rendición de la cultura a la tecnología. Editorial Galaxia Gutenberg. Barcelona. España.
- Prato, Ana y Mendoza, Mirna. 2006. Opinión, conocimiento y uso de portales Web para la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Revista Venezolana de Información. Tecnología y conocimiento Enl@ce. Año 3. N° 1. Enero – abril. FEC. LUZ. Maracaibo. Venezuela. (pp. 49-62).
- Salinas, J. 2000. ¿Qué se entiende por una institución de educación superior flexible? En y continuamos avanzando. Las nuevas tecnologías para la mejora educativa. Cabrero Compilador. Editorial Kronor. Sevilla. España. (pp.451 – 465).

- Severin, Eugenio. 2010. Tecnologías de La Información y La Comunicación (TICs) en Educación. Disponible en: [http:// www.iadb.org](http://www.iadb.org) [Consultado 15-04-2012].
- Skinner, B. 1972. Tecnología de la Enseñanza. Editorial Labor. Barcelona. España.
- República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación. 2007. Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Disponible: <http://www.me.gob.ve>. [Consultado 16-11-2011].
- República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional. 2009. Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial. N° 5.929 de 15 – 08-2009.
- República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. 2007. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Disponible en: [http:// www.portaleducativo.edu.ve](http://www.portaleducativo.edu.ve). [Consultado: 14-11-2011].